

6. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/ – (дата обращения: 25.11.2022).

УДК 005.44
DOI

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОБЩЕМИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

ПОНОМАРЕНКО С.В.,
старший преподаватель кафедры аграрной
экономики, управления и права
АПКГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В современной глобалистике термин «глобализация» употребляется для характеристики интеграционных и дезинтеграционных процессов планетарного масштаба в области экономики, политики, культуры, окружающей среды. Эти процессы, по своей форме носят всеобщий, мировой характер, а по содержанию затрагивают интересы всего мирового сообщества. При этом многие ученые допускают в своих суждениях крайности в понимании как самого феномена глобализации, так и его истории.

Ключевые слова: глобализация, глобалистика, глобальность, цивилизация, интеграция

GLOBALIZATION AS A GLOBAL TREND IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

PONOMARENKO S.V.,
Senior Lecturer of the Department of Agrarian
Economics, Management and Law of the
Agrarian and Industrial University of the LPR
"Lugansk State Agrarian University",
Lugansk, Luhansk People's Republic

In modern globalism, the term «globalization» is used to characterize integration and disintegration processes on a planetary scale in the field of economics, politics, culture, and the environment. These processes, in their form, are universal, global in nature, and in their content affect the interests of the entire world community. At the same time, many scientists admit extremes in their judgments in understanding both the phenomenon of globalization itself and its history.

Keywords: globalization, globalism, globality, civilization, integration

Постановка задачи. Тема глобализации заняла достойное место в социальных, политических, правовых и экономических науках с конца 90-х гг. XX века. Научные взгляды на процесс

глобализации многочисленны, и нередко противоречат друг другу. До настоящего времени отсутствует единое мнение по поводу характеристики данного явления, является ли оно положительным или отрицательным для общества. В том, что глобализация необратима и является общемировой тенденцией развития современного общества – сходятся во мнении все специалисты вне зависимости от отраслей знаний. Вместе с тем, затрагивая все стороны социальной жизни, глобализация определяет будущее не только человечества в целом, государства, но и отдельных индивидов.

Актуальность. В связи с этим возникает интерес к исследованию вопроса о том, что собой представляет глобализация как тенденция развития человеческой цивилизации. По этому вопросу до настоящего времени высказываются различные точки зрения. В XX веке теория глобализации не получила научного обоснования из-за отсутствия разработки темы в части самого понятия глобализации. Идея глобализации человечества приобрела статус широко распространенной научной темы.

Анализ последних исследований и публикаций. На рубеже XXI столетия тема научного изыскания в сфере развития процессов глобализации получила новый виток своего изучения. Тема была широко изучена социологами, политологами, экономистами и правоведами. С учетом охвата глобализацией всех сфер жизни общества это явление было достаточно хорошо изучено, основные позиции теории глобализации освещены в трудах ученых. В последние годы все чаще появляются научные публикации, посвященные изменениям процесса глобализации человеческого общества, прогнозированию тенденций ее развития и анализа противоречий (Ю.Г. Волков, Д.В. Губеладзе, В.А. Зубкевич, И.В. Ильин, Н.Н. Панарина, Т.А. Шестова и др.).

Выдвигаются идеи пересмотра научной концепции глобализации в социальной философии и экономике (Э. Киш, Д.Е. Муза, П.А. Петров). В связи с этим возникает закономерная потребность с определением понятийного аппарата, который используется исследователями.

Цель статьи. С целью характеристики интеграционных и дезинтеграционных процессов планетарного масштаба в различных областях социальной жизни общества необходимо

проанализировать значение широко употребляемого термина «глобализация».

Изложение основного материала исследования. С конца 60-х гг. XX в. все чаще используется термин «глобализация». Принято считать, что этот термин впервые был введен в обиход в 1981 году американским социологом Дж. Маклином. Он указал на новое научное направление в исследовании социальных отношений, определив необходимость объяснить происходящий процесс глобализации. Данный термин Дж. Маклином использовался как концептуально-теоретический конструкт, с помощью которого он пытался выразить характерные особенности развития мирового сообщества [1, с.28].

В рассматриваемый период времени теория глобализации не получила и не могла получить научного обоснования из-за отсутствия концептуально-теоретической разработки темы. Однако, идея глобализации приобрела статус широко распространенной модели политического влияния на мировое сообщество. Целью ее стало оправдать открытое навязывание западных стандартов развития всех социальных форм жизнедеятельности для представителей иных культур и цивилизационных общностей. Можно сказать, что идея глобализации, в своей первоначальной форме выступала оправдательно-объяснительной моделью экспансии Запада в другие регионы света. Если говорить об исторических этапах развития явления глобализации, то необходимо указать на тот факт, что именно эпоха Великих географических открытий XV-XVI столетий явилась предпосылкой к первой волне экспансии западного мира.

Согласно идеи Р. Робертсона, под глобализацией понимается становление мира в виде единого или общего социального пространства, в котором сохраняются различные культурно-идеологические конструкции [2].

С точки зрения Р. Робертсона, глобализация является процессом, который с объективной стороны, идет по пути «сжатия всего мира», и с субъективной стороны, процесс характеризуется все большим осознанием человечеством мира как единого целого. Под «сжатием мира» автор понимает неотвратимый процесс взаимозависимости всех сфер жизни между государствами, входящими в мировую социально-экономическую систему (в торговой, военной, политической и др. отраслях). Такое

«феноменологическое сжатие» рассматривается как возрастающая вероятность, можно сказать очевидность, того, что потребности, деятельность одной этнической, национальной группы лиц, государства будут определяться мировым контекстом. Ученый связывает процесс становления современности с первой глобализацией, которая, по его мнению, вызвана формированием мировой капиталистической системы, с выходом из локального существования к всемирному.

По мнению российского ученого Ю.В. Яковца процесс глобализации для существующей цивилизации не новый. Глобализация представляет собой длительный исторический процесс, в котором «...многочисленные нити культурных, торгово-экономических связей столетие за столетием крепили и умножались, охватывая населенную часть земного шара...» [3]. В последние десятилетия XX века этот процесс приобрел лавинообразную форму, охватывает все сферы человеческого общества, тем самым подчеркивает свою историческую преемственность, так и современное своеобразие.

М. Г. Делягин, директор института проблем глобализации, рассматривает глобализацию как процесс формирования и последующего развития единого общего мирового финансово-экономического пространства, основанного на использовании новых технологий, преимущественно компьютерных. Он подчеркивает такое свойство процесса глобализации как его качественное своеобразие. М.Г.Делягин отрицает отождествление таких понятий как «глобализация» и «интеграция», называя глобализацию высшим этапом интеграции. Можно сказать, что глобализация, как и интеграция звенья одной цепи, но глобализация совершенно особое, современное и, по всей вероятности, более совершенное явление [4].

Таким образом, если Ю.В. Яковец считает глобализацию не новым явлением для человечества, можно сказать закономерным несмотря на то, что в конце XX века глобализация приобрела просто лавинообразную форму, то для М.Г. Делягина она представляется высшим этапом интеграции цивилизации. Наиболее важным признаком рассматриваемого явления, выражением его сущности, по мысли автора, являются телекоммуникационные технологии, которые позволяют мгновенно переводить финансы и информацию в любую точку мира. Следовательно, под

глобализацией понимается всеобщий объединительный процесс в финансово-экономической и коммуникационной сферах, который начал свой стремительный рост с конца XX века и лавинообразным способом продолжает свое движение в XXI веке.

А.В. Дмитриев, рассматривая глобализацию как один из процессов существующей цивилизации, указывает на необходимость более широкого подхода в изучении данного явления. Он считает, что сведение глобализации к изменениям-прорывам в финансово-экономической и коммуникационной сферах несколько суживает масштабы явления и препятствует широкому историческому подходу к рассмотрению глобализации, пониманию имеющихся внутренних противоречий этого явления и перспектив его развития. Он, как и Ю.В. Яковец, подходит к изучению глобализации с позиции исторического становления цивилизации [5; 6].

По мнению авторов, предпосылкой развития нынешнего этапа глобализации является генетическое единство человечества, что исторически сложилось в эпоху неолита и развивается в настоящее время. Сохранение генетического единства современной цивилизации рассматривается авторами как условие развития современной глобализации. Этот факт, безусловно, способствовал установлению единого экономического и культурного пространства.

С.Л. Удовик, как и многие ученые-экономисты, рассматривает глобализацию с позиции уровня развития экономических отношений в мире. Автор анализирует связь между процессами глобализации в современном мире и общемировыми финансово-экономическими процессами 70-100-летней давности. С его точки зрения, глобализация представляет собой растущую экономическую взаимозависимость стран всего мира. Такая зависимость возникла в результате возрастающего объема операций с банковскими счетами и возможностью быстрого получения разнообразных товаров и услуг, развитием международных потоков капитала, а также благодаря все более широкому использованию современных технологий. Автор подчеркивает качественное своеобразие современных глобальных процессов в характере и масштабах воздействия на человечество [7].

По мнению Т.А. Алексеевой, концепция «глобализации» заменила прежнюю концепцию «универсализации». Как справедливо ей отмечено, что история Западного мира, в чем бы она не проявлялась, будь то распространение христианства, зарождение капитализма или становление демократии, представляет собой «универсализацию». Глобализация – это новый виток мирового порядка, где на место многочисленных свобод приходит лишь одна свобода – свобода рыночных отношений [8].

В. Г. Федотова, с одной стороны, ассоциирует глобализацию с модернизацией общественных отношений, с другой, говорит о ней как о следствии модернизации. При этом, анализирует взаимосвязь процессов таким образом: нет модернизации (или она прекращается), то нет и глобализации (или она прерывается).

Ярким примером современной модернизации согласно работам В.Г.Федотовой является экономическое чудо Китая [9, с.149-150].

В связи с вопросом о связи модернизации с глобализацией, следует упомянуть концепцию Л. Ли о неполитическом характере китайской модернизации современного периода вопреки принятому в мире представлению о модернизации незападных стран, осуществляемой посредством мобилизации масс элитами или вследствие революции [10, с.7]. В основе глобальных процессов лежит модернизация государств.

Принято считать, что глобализация представляет собой стихийный и неизбежный для цивилизации процесс, можно назвать объективной неизбежностью. По мнению А.П.Назаретяна глобализация «можно сказать поддается направлению, но не управлению, через мировые институты с определенными государственными функциями и через множество взаимодополняющих методов управления» [11, с.166].

Если обратиться к работам западных авторов, мы находим схожие описания глобализации. Так, например, еще в конце 20-х гг. XX в., когда глобальные проблемы еще не стали предметом научного исследования, испанский философ Х.Ортега-и-Гассет говорил о возросшей связи явлений и процессов в мире, о расширении жизненного кругозора каждого отдельного человека, о взаимодействии и близости государств и человеческих сообществ. Время, прошедшее с тех пор, внесло лишь коррективы. С появлением Интернета, мобильного телефона, спутникового

телевидения, разветвленной сети авиалиний стало обыденным явлением связь и взаимодействие практически для всех жителей планеты. Государства, отдельно взятый человек объективно втягиваются в процесс глобализации и в тесно связанные с ним расширяющиеся социально-экономические, политические отношения, при которых адаптируется национальная культура, правовая и политическая системы к новым, формирующимся мировым культурным, социально-правовым и экономическим стандартам [12].

Известный канадский культуролог Х. М. Маклюэн говорит о конце старой эпохи человечества, связанной с развитием книгопечатания, воздействием печатного слова на развитие всех сфер цивилизации (печатный станок Гутенберга). Пришедший ей на смену этап информационной технологии создал целый мир новых коллективных поведенческих моделей, технологическую основу информатизации общества, в котором информатика является второй грамотностью, повышающей интеллектуальные и творческие способности человека [13, с.17].

С точки зрения Х.М. Маклюэна современный период в истории цивилизации характеризуется тенденцией, при которой восприятие мира человеком происходит на уровне «человек в коллективе». Люди вновь начинают ощущать себя единым целым, коллективом. Это эпоха, когда восстановлен диалог человечества в глобальном масштабе и мир превращен в одну большую «глобальную деревню», в которой все, что происходит, сразу же становится достоянием всех.

Таким образом, главной особенностью глобализации, или тем, что М. Маклюэн назвал «глобальной деревней», стало распространение прямой (непосредственной) коммуникации на всю планету. Характерной чертой «глобальной деревни» стало сжатие пространства и времени, когда, к примеру, передача информации с помощью персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, занимает считанные секунды вне зависимости от расстояния между адресатами. Современные технологии позволили человечеству вернуться в «глобальную деревню», воспользоваться благами дописьменной общины, где информация доступна сразу всем и получить ее можно практически мгновенно. Галактика Гутенберга, по мнению Х.М. Маклюэна, была сжата [14].

Предчувствием мировых изменений, наступлением эпохи тотальной глобализации полно содержание книги «Феномен человека» биолога Пьера Тейяра де Шардена. Рассматривая эволюцию развития человечества, ученый указывает на рост влияния человека на Землю, благодаря новым изобретениям (железной дороги, автомобиля, самолета). Он отмечает, что физическое влияние каждого человека, некогда ограниченное, теперь расширилось на сотни километров. Более того, благодаря открытию электромагнитных волн, сейчас каждый индивид активно либо пассивно может одновременно находиться на всех морях и континентах, во всех точках земного шара.

Пьер Тейяр де Шарден указывает на увеличивающиеся в геометрической прогрессии на протяжении нескольких поколений экономические и культурные связи между людьми. Он говорит о том, что кроме хлеба «каждый человек требует ежедневно свою порцию железа, меди и хлопка, свою порцию электричества, нефти и радия, свою порцию открытий, кино и международных известий. ... вся Земля требуется, чтобы снабжать каждого из нас» [15, с.105].

Западный социолог Э. Гидденс говорит о глобализации как об «интенсификации всемирных социальных отношений», при которых отдаленные регионы мировой системы оказываются связанными друг с другом таким образом, что на их состояние влияют события, происходящие за много миль от них, и наоборот. Можно говорить о том, что глобализация – это один из процессов, благодаря которым каждый человек оказывается членом единого мирового сообщества. Глобализация должна рассматриваться как многомерный процесс, который одновременно происходит почти во всех сферах общественной жизни, начиная с экономики, финансов, технологии, политики и заканчивая культурой и национальной идентичностью [16].

Основоположник социологии глобализации У. Бек понимает под глобализацией комплекс процессов, приводящих к формированию глобальности. Он рассматривает в этом контексте процессы, в которых национальные государства и их суверенитет подчиняются их властным возможностям, их ориентации и идентичности. В отличие от глобальности глобализация является диалектическим процессом, создающий транснациональные социальные связи и пространства, в результате которых обесцениваются национальные культуры, взамен которых

возникает общая культура. Таким образом, под глобализацией У.Бек подразумевает мировое общество, которое формируется и существует без устройства всемирного государства и правительства. Глобальностью же У. Бек называет то, что человечество давно уже живет в мировом обществе и для него не существует замкнутых пространств [17].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме).

Несмотря на определенную разницу в подходах по рассмотрению понятия глобализации, авторы говорят о таких аспектах, как экономика и финансы, политика, технологии, коммуникации и культура. В стремлении понять сущность глобализации многие исследователи обращаются к анализу развития общественных отношений, рассматривают их в динамике, целостности, непрерывности. В связи с этим авторы оценивают глобализацию по-разному. Дополняя сущность глобализации с разных точек научного исследования, ученые описывают глобализацию как единый социальный организм, раскрывая не только его характерные качества, но и важнейшие этапы исторического развития.

Таким образом, глобализация рассматривается как исторический процесс вовлечения различных локальных человеческих сообществ, экономики и культуры в единое коммуникационное пространство на основе использования современных технологий и массовых коммуникаций, ведущих к появлению и распространению глобальной экономики, финансовой системы и массовой единой культуры мирового общества.

Список использованных источников

1. Маклин, Дж. Очевидность сотворения мира / Дж.Маклин, Р.Окленд, Л.Маклин. – М.: Христианская миссия «Триада», 1993. – 28 с.
2. Мировая политика: проблемы теоретической идентификации в современном развитии: ежегодник / гл. ред. А. И. Соловьев. – Сер. Политическая наука. – 2005. – М., Издательство: РОССПЭН, 2006. – 503 с.
3. Яковец, Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю.В. Яковец. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2003. – 441 с.
4. Делягин, М.Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации /М.Г.Делягин. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 768с

5. Дмитриев, А.В. Конфликтогенность миграции: глобальный аспект / А.В.Дмитриев // Социология. – 2004. – № 1. – С.1-15.
6. Кузык, Б.Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. В 2-х томах. – Том I Теория и история цивилизаций. – М.: Институт экономических стратегий, 2006. – 768 с.
7. Удовик, С.Л. Глобализация: семиотические подходы / С.Л. Удовик. – Москва: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 2002. – 468 с.
8. Алексеева, Т.А. Современные политические теории. Опыт Запада: Курс лекций / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. – М.: РОССПЭН, 2000. – 479 с.
9. Федотова, В.Г. Модернизация «Другой» Европы. – М.: ИФ РАН, 1997. – 255 с.
10. Lee Leo On-fan. The cultural construction of modernity in urban Shonghai. Some preliminary exploration // Becoming Chinese. Passages to modernity and beyond. – L.: Univ. of California press, 2000. – P.31-61.
11. Малько, А. В. Правовая жизнь российского общества в условиях глобализации / А. В. Малько. – Москва: Проспект, 2017. – 320 с.
12. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет // Вопросы философии. – № 3. – 1989. – С.119-121.
13. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего / Маршалл, Маклюэн; пер. И. О. Тюриной. – Москва: Акад. проект; Фонд «Мир», 2005. – 495 с.
14. Маклюэн, Х.М. Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8609/.
15. Тейяр де Шарден, Пьер Феномен Человека // Пекин, июнь 1938 - июль 1940. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/07/де-Шарден-Пьер-Феномен-человека.pdf>
16. Гидденс, Э. Социология: изд. 2-е / пер. с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 632с.
17. Бек, У. Что такое глобализация? / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.